

ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಗಳು

ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುಮಾರಿ. ಹೆಚ್ ಆರ್¹ & ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾ ಠಾಕೂರ್²

¹ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿ

²ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು-೫೭೨೧೦೩

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ- ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಸುಧೀರ್ಘ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳಾದ ಗಂಗರು, ನೊಳಂಬರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಹೊಯ್ಸಳರು ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿರಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಪರೋಕ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರ ನಂತರ ನವಬರು ಪಾಳೆಗಾರರು ಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರುಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗಪ್ಪನಾಯಕನ ಕೋಟೆ, ಮಲ್ಲಿಕ್ ರೆಹಾನ್ ದರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೆರೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ - ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಕಶಿರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೈರುತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಇವೆ. ಈ ತಾಲ್ಲೂಕು 13° ರಿಂದ 41° ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು 76° ಯಿಂದ 54° ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1,549 ಚ. ಕಿ.ಮೀ. ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಶೆಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಣ ಹವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆ 658 ಮಿ.ಮೀ (25.9 ಇಂಚು Central ground water board ನ ಪ್ರಕಾರ) 2014-15ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ನೀರಾವರಿಗೂಳಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ 18,670 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಾದರೆ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ನೀರಾವರಿಗೂಳಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ 466 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳು. ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುವ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆಗಳು, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳದ ಕೆರೆ, ಸಿರಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲೂರಿನ ಕೆರೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನಾದರಿಸಿದ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆಳುವ ವರ್ಗ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿವೆ.

ನದಿಗಳು ಸರೋವರಗಳು ಮಾನವನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯು ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜೀವ ಜಲವೆಂದೆ ಹೆಸರಾದ ನೀರು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಧಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 300ರ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯ ನಿರಂತರವಾದ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀರು ತುಂಬುವಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ, ರಸ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ತನ್ನ ಮಿತಾಕ್ಷರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಭೂಮಿ ನಾಶವಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಅದು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನಾಶ ಅಲ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಡದು ಎಂಬ ಅವನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ತೆಲುಗು ಕೃತಿಯಾದ ಆಮಕ್ತಮಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವುದು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಎಂದಿರುವುದು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕೆರೆಕಟ್ಟಿಗಳು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನಿಂದಾದ ರಚನೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನುಕುಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ.

1. ಹಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ

ಹಲ್ಲೂರು ಸಿರಾ ಮಧುಗಿರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೂರಿನ ಗೇಟಿನಿಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿರಾದಿಂದ 5 ಕಿ.ಮಿ. ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮ ಗಂಗರ ಕಾಲದ ಕ್ರಿ.ಶ.788 ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಕುರ್ಕೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲಿನ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಲ್ಕುಡಿ ಕೆ ಎಂದು ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ>ಪಾಲ್ಕೂರು> ಪಾಲಕೂರು ಎಂದು ನಂತರ 'ಪ' ಕಾರ 'ಹ' ಕಾರವಾಗಿ ಹಲಕೂರು> ಹಲ್ಲೂರು ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರ ಬಹುದು. ಹಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗರಸ ಶ್ರೀ ಪುರುಷನ ಶಾಸನ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಬಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಾಸನ ಕ್ರಿ.ಶ. 788 ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಲ್ಲೂರಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಗುಂಡಿನ ಮೇಲಿದೆ. ಇದು ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊದಲ ಶಾಸನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಗರಸ ಶ್ರೀಪುರುಷ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಹಲ್ಲೂರಿನ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಶಾಸನವನ್ನು ನೆಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರು ತೆರಿಗೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆರೆಯ ವಿವರ :- ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಹಲ್ಲೂರಿನ ಕೆರೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ 13.7316° ಅಕ್ಷಾಂಶ, 76.9398° ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ 41.48 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ 16.49 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳು ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಅಗಲ 2 ಮೀಟರ್, ಉದ್ದ 1800 ಮೀಟರ್ ಗಳು, ಒಂದು ಕೋಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 2 ತೂಬುಗಳನ್ನು ಹೂಂದಿದೆ. ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಉದ್ದ ೧.೫೨ ಕಿ.ಮೀ, ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಉದ್ದ ೧.6೨ ಕಿ.ಮೀ ಇದೆ.

2. ಬರಗೂರು ಕೆರೆ

ಬರಗೂರು ಕೆರೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸನ ಆ ಊರಿನ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಇದೆ ಶಾಸನದ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಲಿಪಿಯಿದೆ. ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶ. 920 ರಲ್ಲಿ ನೊಳಂಬ ಅರಸ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದು, ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮಡದಿಯರಾದ ಹೆಳೆಯಬ್ಬೆ ಮತ್ತು ನಾಗಿಯಬ್ಬೆ ಯರ

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಾಗಿಯಬ್ಬೆಯ ತಾಯಿ ನಾರಾಯಣಬ್ಬೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಕೆಳಗಿನ 30 ಗುಳಗದ್ದೆಯನ್ನು (ಸುಮಾರು ೧೫ ಎಕರೆ) ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಾನವನ್ನು ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವ ಎರಡು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೂ, ಮತ್ತು ಬರಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇಂದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ದಾನ ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಢಣ ಮರದ ಮಠಾದೀಶ್ವರರಾದ ವಿಮಲಮತಿ ಭಟ್ಟಾರರಿಗೆ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆರೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರ:-

ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ ಬರಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಾರಾಯಣಬ್ಬೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅಕ್ಷಾಂಶ 13.934166° ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ 76.982413° ದಲ್ಲಿದೆ, ಕೆರೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ 104.80 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಕೆರೆಯ ಜಲಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 13.72 ಚ.ಕಿ.ಮೀಟರ್ ಗಳು, ಏರಿಯ ಉದ್ದ 1200 ಮೀಟರ್ ಗಳು, ಕೆರೆಯು ಎರಡು ಕೋಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂರು ತೂಬನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ತೂಬು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಏರಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆರಡು ತೂಬುಗಳು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕದಿರೆಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ತೂಬುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಏರಿಯುಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀರು ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.

ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೋಡಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಡಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕದಿರೆಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇದೆ, ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯು ಅಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿಗಿದ್ದು ಐದು ಅಡಿಗೇ ಕೂಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಳ್ಳಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ದೂಡ್ಡಬಾಣಗೆರೆಯ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕೆರೆಗೆ ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆ ಎರಡು ಕಾಲುವೆಗಳಿವೆ. ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ 1.8 ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಉದ್ದ 1.90 ಚ.ಕಿ.ಮೀಟರ್ ಗಳು. ಈ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರು ಬರಗೂರು, ಕದಿರೆಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮೇಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಕನಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆರೆ ಏರಿ ಎತ್ತರ 4.15 ಮೀಟರ್, ಏರಿಯಾ ಅಗಲ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಇಳಿಜಾರು 11.30 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಏರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಾಲಯ, ನಾಗರಕಲ್ಲುಗಳು, ಏಳು ಮಂದಕ್ಕನ ಕಲ್ಲು ಎಂದು ಕೆರೆಯುವ ಮಹಾಸತಿ ಕಲ್ಲು ಇವೆ.

3. ಸೀಬಿ ಅಗ್ರಹಾರದ ಕೆರೆ

ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಹೋಬಳಿಯ ಸೀಬಿ ಅಗ್ರಹಾರದ ಪಟೇಲ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದಂಡನಾಯಕನಾದ ಇರುವಪ್ಪ ದಂಡನಾಯಕನು ಪೆನುಗೊಂಡೆಯನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಚೇಳೂರು ನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೀಮೆಯ ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ಆನೆ ಬಿದ್ದು ಜರಿಯ ಗಂಗಣ್ಣ ಆ ಚತುರ್ಥ ಸೀಮೆಯ ಗೌಡ ನಾಯಕರು ಮಾನಿಸರ, ಪಚನೋಜ್ಜರ ಮಕ್ಕಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಟ್ಟರು ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಆ ಕೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರ್ವಮಾನ್ಯ ಅಗ್ರಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಹರಿಹರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಹರಪುರ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರರಾಯರು ಪೆನುಗೊಂಡೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪೆನುಗೊಂಡೆಯನ್ನು ವಿಜಯನಗರದ ಒಂದು ಉಪರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿತು.

ಕೆರೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರ:-ಸೀಬಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ 49.09 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಕೆರೆ ಅಂಗಳ 8.38 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಎತ್ತರ 4.80 ಮೀಟರ್, ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಉದ್ದ 270 ಮೀಟರ್‌ಗಳು. ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

4. ಸಿರೊಡೆಡವು ಕೆರೆ -

ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಹೋಬಳಿ ಸಿರೊಡೆಡವು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಸಿರೊಡೆಡವು ನ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ವೀರ ಹಿರಿಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಒಡೆಯರು ರಾಮಯ್ಯನಿಗೆ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆರೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರ -ಏರಿಯ ಎತ್ತರ 3.6 ಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾ ಅಗಲ 1.5 0 ಮೀಟರ್, ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಇದೆ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ 50 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳು. ಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದರು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

5. ಈಡಿಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಶಾಸನ

ಸಿರಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಈಡಿಗರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ದೀಪಮಾಲೆ ಕಂಬದಲ್ಲಿನ ಶಾಸನವು ಸಿರಾದ ಗೌಡ ದಾಸಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಧಿಕಾನೆ ಗೌಡ ದಾಸಪ್ಪಗೌಡ ಮತ್ತು ಪಡಗಯ್ಯ ಎನ್ನುವವರು ಎಲಿಯೂರು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪಾರಂಪರ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಗೌಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈ ಊರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಸಂಜೀವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆರೆ, ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಗರುಡಗಂಬ ಕಟ್ಟಿಸಿ

ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಶಾಸನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆರೆಯು 88.86 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಐದು ಅಡಿಗಳಾಗಿದೆ.

6. ಕಲಿಸೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ -

ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸಿರಾ ತುಮಕೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 29 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಲಿಸೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸ ಬುಕ್ಕರಾಯನು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಭಾವ ಮೈದುನನಾದ, ಸೋಮನಾಯಕನ ಕೈಯಿಂದ ಕಲಿಸೆಟ್ಟಿಯೂ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಿವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಕಲಿಸೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೊಂದು ಶಿವಾಲಯವಿದೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಲಿ ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಜಲಸಂಗ್ರಹಕಗಳಿವೆ. ಇವು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.

7. ಚಿಕ್ಕಬಾಣಗೆರೆ ಕೆರೆ

ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮವು, ಸಿರಾ ಅಮರಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಗೆರೆ ಗೇಟಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ ಸಿರಾ ದಿಂದ 29 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆಯಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುತ್ತಿ ತರಲು ಹೋದಳು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯಾದ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಕ್ಕೆ ನನ್ನದು ಈ ಕೆರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಗೆರೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಳು. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೆರೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೇರಿ ಹಾಕಿದಳಂತೆ, ಇದರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಗೆರೆ ಇಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಗೆರೆ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವ ಶಾಸನ ಹುಲಿಕುಂಟೆಯ ಇರಂಗೋಲ ದೇವ ಚೋಳ ಮಹಾರಾಜನ 1256 ರ ಶಾಸನ (ಎ.ಕ.ಸಂ XII, ಸಿರಾ 11) ದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಗೆರೆ ಕೆರೆಯ ತೂಬಿನ ಬಳಿ ಕೆರೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗದ್ದೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದಿರುವ ಗದ್ದೆ, ಹತ್ತಿಯ ಮರದ ಬಾವಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಗದ್ದೆ, ಕೆರೆಯೊಳಗಿನ ಭೂಮಿ, ದೇವರ ನಂದಾದೀಪಕ್ಕೆ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಗಾಣವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ 500 ಗಿಡಗಳುಳ್ಳ ಹೂವಿನ ತೋಟವನ್ನು, ಬೆಳೆಸಲು ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಯ

ಪಡುವಲ ದಿಕ್ಕಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅಭಿಷೇಕ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಾನಿಕನಾದ ಹುಲಿಕುಂಟೆಯ ಕೇಶವಜೀ ಅವರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಈ ಶಾಸನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಗೆರೆಯ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನ 1341 ರ ಶಾಸನ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಗೆರೆ ಕೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮಂತ ನಿಡುಗಲ್ ಗಂಗನಾಯಕನ ಮಗ ತಿಮ್ಮನಾಯಕರ ಮಗ ಮಾಕೇಯ ನಾಯಕನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಗೆರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾಗಣಿ ಭೂಮಿಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ವಸೂಲಾಗದೆ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳ ಸಮೇತ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳ ಸಮೇತ ಸರ್ವ ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಗೆರೆಗೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಈ ಶಾಸನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ (ಎ. ಕ.ಸಂ XII, ಸಿರಾ 10).

ಕೆರೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳು:- 13.98342° ಅಕ್ಷಾಂಶ, 76.95858° ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿದೆ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 1903ಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಯ ಒಟ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ 52.79 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳು, ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ 22.59 ಚ. ಕಿ.ಮೀ. ಕೆರೆ ಏರಿಯು 4.10 ಮೀ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು 2ಮೀ. ಅಗಲವಾಗಿದೆ ಏರಿಯಾ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 350 ಮೀಟರ್ ಗಳು. ಎರಡು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯು 1.35 ಕಿ.ಮೀ ಬಲದಂಡೆ 1.48 ಕಿ.ಮೀ ನಷ್ಟಿದೆ

8. ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಗೆರೆ

ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಗೆರೆ ಸಿರಾ ಅಮರಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟಿನಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ 3 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಿರಾದಿಂದ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಾಮ ನೊಳಂಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬೋನಗೆರೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಗೆರೆ ಆಯಿತು ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಈ ಊರಿನ ಕೆರೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಏರಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಎರಡನೇ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನ ಶಾಸನವಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 1337 ಈ ಶಾಸನವು ಹೂಳಕಲ್ಲು ಬೊಮ್ಮನಾಯಕ ನಿಡುಗಲ್‌ನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಗಾರ ಚೋಳಸುಪುತ್ರರು ಕೇಸರಸ ವಿಜಯ ಅರಸುಗಳು ಹಿರಿಯ ಬಾಣಗೆರೆಯ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಆ ಗೌಡರುಗಳಾದ ಹಿರಿಯ ಗೌಡ ಪಾಲಿಗೌಡನ ಬೊಮ್ಮಗೌಡನಿಗೆ ಮಾದಿಶೆಟ್ಟಿಯ ಮಗ ಚಿಲೆಶೆಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮೀಶೆಟ್ಟಿಯ ಕೇತಶೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆಸಿರಶೆಟ್ಟಿಯ ಮಗ ಸಿದ್ದನಾಥಂಗೆ ಸುರಗೌಡನ ಕೇತಗೌಡನಿಗೆ ಶಾನುಭೋಗ ದಾಸಣ್ಣನವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣಗೆ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು

ಈ ಶಾಸನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಗೇರೆಯ ದಿಲೀಪರಸನ ಕ್ರಿ.ಶ. 1073 ರ ಶಾಸನವು ದೊಡ್ಡಬಾಣಗೇ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದು, ಚೆಲ್ಲುಕ ಭಟ್ಟಾರಕನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಗೇರೆಯನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಐದು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಂದೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಮಾಡಿ ದಾನ ಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕೆರೆ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟ ಒಂದನೇ ಕಂಬವು ವೀರಪಾಂಡ್ಯ ಇರಂಗೋಳದೇವನ ಶಾಸನವಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಿ.ಶ. 1129ರಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸನವು ಚಾಲುಕ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಲ್ಲದೇವರ ಸಾಮಂತ ವೀರಪಾಂಡ್ಯ ಇರಂಗೋಳದೇವನ ಪಾದ ಪದ್ಮೋಪಜೀವಿ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯರಮಾರಗೌಡ ಹಿರಿಯ ಬಾಣಗೇರೆಯ ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ವಡ್ಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ದೀಪಧೋಪಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಹಿಂದಿನ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ನೋಣಬೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆರೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳು - ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಗೇರೆ ಕೆರೆಯು 14.003553° ಅಕ್ಷಾಂಶ 76.9696° ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 1903ಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಯ ಒಟ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ 160.97 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ 178.10 ಚದುರ ಕಿ.ಮೀ. ಏರಿಯಾ ಎತ್ತರ 3.70 ಮೀ, ಅಗಲ 2ಮೀ, ಏರಿಯ ಉದ್ದ 410 ಮೀ, ಎರಡು ಕೋಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಡ ದಂಡೆಯೂ 1.85 ಕಿ.ಮೀ ಬಲ ದಂಡೆಯೂ 1.65 ಕಿ.ಮೀ. ಈ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಗೇರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಗೇರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಮೊರ್ಬಾಗಲು, ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಬಡಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಹಾರೋಗೇರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಪುರದ ಕೆರೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಂಬ ಶಾಸನಗಳು, ಶಢಿಲವಾಗಿರುವ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ. ಅಂಜನೇಯನೇಯನ ವಿಗ್ರಹ, ಮತ್ತು ಏರಿಯ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಸನವಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಕನ್ನೇರಮ್ಮನ ಎರಡು ನಿಲುವುಗಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಾವಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೆರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತೆರಿಗೆಗಳಾದ ಕೆರೆ ಕೊಡುಗೆ ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ನಾದೂರು ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಕುಮಾರ ಸಿಂಗನ ಮಗ ಬಸವಣ್ಣನು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನದ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌಡಗೇರೆ ಹೋಬಳಿ ತಡಕಲೂರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಮರದ

ಜಗತಿಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಡಿನ ಮೇಲಿನ ಸದಾಶಿವರಾಯನ ಶಾಸನ ಕ್ರಿ.ಶ. 1540 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು, ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ತಡಕಲೂರು ಕೆರೆಯ ತೂಬಿನ ದುರಸ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆರೆಯು 1540 ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೆರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆರೆಯು ಇಂದಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು 88.86 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಆರು ಅಡಿಗಳಾಗಿದೆ.

ಜಲವಾಚಿ ಸ್ಥಳ ನಾಮಗಳು-ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಗಳು ಬಾವಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೃತಕ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣ ತಾಣಗಳಾದ ಕೆರೆ, ಕುಂಟೆ, ಮಡು, ಸಮುದ್ರ, ಹಳ್ಳ, ಕಾಲುವೆ, ತೋರೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿ ಅವು ಹಾಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಸಂದ್ರ' ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳ ನಾಮಗಳು ಈ ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಸಂದ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ರೂಪ ತಾಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ, ಅಂಕಸಂದ್ರ ಇರಕಸಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಂಟೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ದೇಶಿತವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳೆಂದರೆ ಮೊಸರುಕುಂಟೆ, ಮೇಲುಕುಂಟೆ, ಹುಲಿಕುಂಟೆ, ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ, ಹಂದಿಕುಂಟೆ, ಗೋಪಿಕುಂಟೆ, ಬಂದಕುಂಟೆ. ಇತ್ಯಾದಿ. ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಗೆರೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೌಡಗೆರೆ, ಮುದಿಗೆರೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಗೆರೆ, ಎಂಜಲಗೆರೆ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಮಡು ಹೆಸರಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡಾಲದ ಮಡು, ಮಾವಿನಮಡು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಜಲಸೂತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದವರು ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಗಯ್ಯ ಭಟ್ಟರು ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಆದೇಶದಂತೆ ಪಲಾರ್ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಪೆನುಗೊಂಡೆ ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಮಹಾ ತಂತ್ರಜ್ಞ. ಹೀಗೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಕೆರೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆ ಬಾವಿಗಳು ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಬಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಒರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಗರೀಕರಣದ ಯೋಜನೆಗಳು ನೆಲೆಗಳ ಹಾವಳಿ, ಕೆರೆಯ ಒತ್ತುವರಿ, ಜಲ ಬತ್ತಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲ, ಇರುವ ನೀರನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಂತಾದವು ಅಳಿದುಳಿದ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳು ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೆರೆಗಳ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಇವುಗಳ ವಿನಾಶವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಜಲವಿದ್ದರೆ ಜೀವ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು ಜಲ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಜಲಾಶಯಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ಕೆರೆಗಳನ್ನೇ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಋಣ

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಚರಿತ್ರೆ ಕೋಶ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಮಧುಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು)ಸಂಪುಟ-೧
೨. ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ದರ್ಶನ, ಡಾ.ಎನ್.ನಂದೀಶ್ವರ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶನ,೨೦೧೨,ಸಿರಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,
೩. ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನಗಳು, ಡಾ.ಎನ್.ನಂದೀಶ್ವರ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶನ,೨೦೧೨,ಸಿರಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,
೪. EC Vol XII & XXV(ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ)
೫. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ) -ಸಿರಾ
೬. ಯೋಗೀಶ್ವರಪ್ಪ, ಕಲ್ಪಶೋಧ (ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು)ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ೨೦೧೨, ಬೆಂಗಳೂರು
೭. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗೆಜೆಟಿಯರ್